

Sobre el Poder Popular para la Comuna y el Socialismo Bolivariano

On People's Power for the Commune and Bolivarian Socialism

Richard Delgado ⁽¹⁾
*Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista*
ORCID: 0009-0002-7733-0369
radelgo.inces2018@gmail.com
Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 13/11/2025

Fecha de aceptación: 15/11/2025

Aportes para la construcción de una triada epistemológica desde un enfoque sociopolítico y andragógico

El Poder Popular la Comuna y el Socialismo Bolivariano deben ser prioritariamente, presentados como una categoría unitaria con pertinencia de totalidad. Es decir, aquí no aplicaríamos la regla del uso de la coma para enumerar, separar elementos gramaticalmente similares o para aislar sustantivos que funcionan como vocativos.

En este singular caso nos referimos a una categorización dimensional de un espectro gnoseológico más amplio, al cual hemos denominado en la Universidad Bolivariana de las Comunas, la triada epistemológica y que sigue siendo una construcción colectiva permanente. Sin embargo, efectuaremos para este diálogo de saberes, un ejercicio dialéctico en función de ir analizando los elementos que constituyen esta categorización dimensional; centrados en el Poder Popular, desde un espíritu andragógico como metódica de estudio, más que por una fragmentación del discurso.

1. Licenciado en Educación, con estudios maestrantes en ciencias de la educación, doctor en Pedagogía Crítica y postdoctor en Andragogía de las Organizaciones, en la universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con más de 30 años de trayectoria en el sistema educativo venezolano. Especialista en currículo, metodología de proyectos y educación inclusiva. Posee una sólida experiencia en alta gerencia pública, habiendo ejercido como Viceministro de Comunidades Educativas y Rector de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Actualmente es Director Estratégico de Investigación y Desarrollo del Inces. Investigador activo con 16 publicaciones en áreas de educación y poesía.

Iniciaremos con una cita de Mazzeo (2016), la cual pone sobre el tapete del debate una controversial reflexión:

El neopopulismo, en una versión mucho más limitada y andrajosa que la original, exhibe los nuevos vigos de sus efectos fetichizantes, despliega su capacidad para desarticular el campo popular, para inhibir su praxis. Como no podía ser de otro modo, la estadolatría acompaña este renacer, como así también la letanía del “se puede hacer algo dentro del sistema” y en el ámbito restringido de las alternativas que este preestablece. Estas y otras formas de regresión arcaica restablecen los arquetipos que se confabulan para el retroceso popular y que retrasan el cambio. (p. 27-28)

A partir de este planteamiento crítico podemos desarrollar diversas analogías en torno a las características del accionar de algunos sujetos e incluso organizaciones colectivas en donde se deja ver las facetas bipolares de fórmulas individualizadas del poder (Popular), con las cuales se han realizado ejercicios de entendimiento, con nervios de acero. Porque el poder sí tiene que ver con el sujeto. El sujeto es un proceso, no una cosa. Es un campo práctico y perceptivo. La constitución del sujeto –el sujeto es un constructo– siempre es colectiva, intersubjetiva. Se es sujeto entre sujetos. (*op.cit.*, p. 39-49).

De esta manera, poder en relación con el sujeto, implica que el sujeto debe librar una lucha sin cuartel (“lucha a muerte”) contra todo aquello que trabaja a favor de su objetivación y lo conserva como pura potencialidad. Debe arriesgarse para ser reconocido como autoconciencia independiente, porque ese reconocimiento jamás se dará espontáneamente (*op.cit.*, p. 50).

¿Por qué es determinante el sujeto en la cuestión del poder? Porque las relaciones sociales dadas entre los sujetos determinan el tipo de ejercicio sobre éste. El poder comprende un proceso en el cual subyace la naturaleza del dominio y control, pero también la liberación y emancipación. Y, en el desarrollo de estos procesos intervienen diversos aspectos que son propios del ser humano y que en diversos casos definen comportamiento, mecanismos, medios e incluso decisiones. Es decir, un proceso andragógico que da cuenta de sus recorridos vitales, donde a su vez transitan contextos socioculturales específicos, y al mismo tiempo figuran procesos de aprendizaje con pertinencia para sus despliegues vitales propios.

En tal sentido, podríamos ir ordenando ideas y reflexiones en este constructo sobre el poder popular. En relación con esta macrocategoría, debo inferir un par de cosas. En primer orden, tener claro el uso y abuso respecto a su representación y cómo se ha ido desdibujando en la medida que la perspectiva sociológica lo justifica. En segundo orden, ver cómo algunas escuelas de pensamiento dirigen su verbo al hecho social. Otras a lo geográfico. Otras más arriesgadas a lo económico. En este sentido, el “poder popular”

pregonado por estas tendencias, adquiere un arquetipo discriminatorio, en tanto y en cuanto es direccionado desde el dominio y el control hacia los grupos sociales oprimidas.

En el ideario del Maestro Simón Rodríguez podemos hallar la existencia de tres aspectos que demarcan la huella del maestro en virtud de la construcción, no solo de una pedagogía –en sí es incuestionable – sino de una doctrina emancipadora, pues para los efectos argumentativos de este tema, es necesaria. El maestro logró, desde esta perspectiva, establecer el concepto de igualdad civil, igualdad política y una tercera igualdad subjetiva, definida como un principio de acción, una prescripción, una afirmación que se declara y se sostiene en los actos (Durán, 2014, p. 33).

En su informe al Cabildo de Caracas Reflexiones Sobre el Estado Actual de la Escuela y Nuevo Establecimiento de Ella (1794) Simón Rodríguez plantea su espíritu humanista cristiano (Ley Natura) del derecho igualitario de los ciudadanos a la educación (igualdad civil), sin embargo, tras su vuelta de Europa, la producción de Rodríguez experimentó un cambio radical. Entre los planteamientos del maestro, a razón de resaltar la necesidad de consolidar la soberanía popular, escribe lo siguiente “es evidente que pueblo y representantes son una misma cosa ¿Por qué se desconfiará el pueblo de sí mismo? ¿Por qué se precaverá de sus propias acciones?” (p. 23).

Entonces el poder, para Simón Rodríguez, es una cuestión del ser, de la persona, del sujeto. Y busca entre su doctrina, una intervención de este sujeto en la acción emancipadora (tengamos presente este aspecto). Porque es fundamental para el análisis de las contradicciones que envuelven el poder comprender de manera sustantiva el ejercicio de la soberanía, así como el reconocimiento de las culturas populares. Rodríguez sí estableció un esquema discursivo de clase, previo al surgimiento de las categorías marxistas de la sociedad capitalista. En su caso, Rodríguez develó el poder en la sociedad colonial.

En la obra Venezuela Violenta de Orlando Araujo (2018), donde desarrolla, entre otros importantes temas, una perspectiva histórica de la violencia estructural en Venezuela, la cual ha venido sentando las bases del modelo de dominación (colonial) y que ha predominado en razón del ejercicio del poder en el país (recomiendo su lectura), el autor hace una importante referencia al subrayar que “el destino social de quienes han padecido secularmente la violencia ha comenzado a cambiar de verdad por primera vez en nuestra historia. Y, ellos son los auténticos autores de ese cambio tan necesario como impostergable: es el Pueblo dándose poder a sí mismo” (p.13).

Es paradójico ver como algunos personeros que hoy gobiernan o han ejercido responsabilidades de gobierno, padecieron, lucharon y combatieron regímenes como los que ahora ellos mismos defienden. Ellos saben qué hacer, pero no quieren correr

riesgos, no quieren chocar con los latifundistas, ni con la burguesía, se contradicen realizando reformas, pero se aseguran de que no los lleve a conflicto con los capitalistas.

Es así, como el poder económico les hace escoger la traición al pueblo y caen en todos los errores que sus principios antes les tenían prohibidos. Así, en el sentido de establecer el protagonismo pleno del pueblo en la construcción de la sociedad comunal, la cual combata los antivalores del capitalismo e imponga una contrahegemonía emancipadora, se hace imprescindible valorar los modos de vida comunal y comunitaria porque esto supone un nuevo enfoque paradigmático, en tanto generan propuestas para el autogobierno, a partir de las relaciones sociales vitales y cotidianas.

Este aspecto es necesario continuarlo estudiando, porque nuestra historia está determinada en gran medida, por una línea bizantina de dominación y poder, el cual se iba ejerciendo desde lo económico, teniendo como principal valor “el destino social de quienes han padecido secularmente la violencia –porque esto – ha comenzado verdaderamente a cambiar por primera vez en nuestra historia. Y, ellos son los auténticos autores de ese cambio tan necesario como impostergable: es el Pueblo dándose poder a sí mismo”. (Resaltado de la cita anterior).

Luego de la traición de la reforma agraria de Rómulo Betancourt (1960), el problema de la tierra se convirtió en una de las claves de los más grandes conflictos sociales de nuestra historia: Colonia, Independencia, Guerra Federal, Caudillismo, Dictadura y crisis actual constituyen etapas y sucesos en cuyo fondo hallamos, a poco de hurgar en ellos, el anhelo aún insatisfecho de las masas campesinas de poseer la tierra que trabajan para otros (*op. cit.*, p.38).

Esto encarna una profunda reflexión en torno al poder. En el discurso de Angostura dictado por el Libertador Simón Bolívar en 1819, en una controversial reflexión nos plantea “En el régimen absoluto el Poder autorizado no admite límites. La voluntad del déspota es la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la operación organizada en razón de la autoridad de que gozan”. Aquí subyace la razón superior que motivó al Libertador a ejercer justicia sobre el asunto de la tierra, ya que los conquistadores y sus descendientes se constituyeron en grandes propietarios que, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, lograron consolidar su poder económico sobre el oligopolio de la tierra (*op. cit.*, pp.39-40).

En este orden de ideas, la sociedad colonial instaurada por la corona española dejó ver el interés material que le daba poder sobre las mayorías, conformando las bases de una (sub)cultura basada en el dominio; que por más de cinco siglos partió el alma de nuestro pueblo con la esclavitud y la explotación. Y, que aún hoy, se niega morir para

dejar florecer lo nuevo, pese a los importantes avances que en materia de legislación sobre la tierra creó el comandante Chávez; siendo, además, una de las condiciones políticas que aceleró la reacción de la extrema derecha en 2002.

El poder –así quedó evidenciado– cuando aquel 11 de abril 2002 la oligarquía criolla, junto a la cúpula de la iglesia católica, un sector reducido de militares de alto rango, las cámaras empresariales, una central de trabajadores decadente y un sector social de la clase media inducida por los emporios mediáticos, se negaron a perder los privilegios (la gran mayoría), así como el poder económico y político en manos de una minoría que se hizo de las riquezas de la nación y el control del estado por más de medio siglo.

Las leyes habilitantes impactaron a esa exclusiva forma de poder heredada de la colonia y así como Páez vendió el proyecto Mirandino y Bolivariano de la Patria Grande, así como los que asesinaron a Zamora, otros vendieron la patria en el pacto celebrado en la Quinta de Punto Fijo (1961) y traicionaron al comandante Chávez aquel 11 de abril de 2002.

En el presente, continúan cayendo las traiciones de aquellos que en un intento por negar el crecimiento de un pueblo en virtud del poder que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se han dedicado a destruir los logros alcanzados en los últimos años.

En nuestra Carta Magna (1999), el poder constituido quedó estructurado en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Moral. Desde entonces, el Comandante Hugo Chávez marcó una nueva etapa de gobierno popular, en el que los venezolanos participarían activamente en la dignificación de sus derechos. (TeleSur, 2014)².

Pero este concepto político del poder desarrollado por el Libertador en Angostura y visto desde el espíritu constituyente que lo creó en 1999, quedaría incompleto sin la concepción emancipadora del Poder Popular. Esta acción revolucionaria (el Poder Popular) la encontramos en nuestra gesta independentista; porque no podemos olvidar que nuestro ejército estaba conformado por un pueblo humilde, oprimido, esclavizado, quien, con sus poderes creadores, logró en otrora, alcanzar el bien máspreciado, que no es otro que la independencia.

El poder entonces se constituye como una cualidad para hacer. Ésta no consiste en un mero ejercicio de cumplimiento de “deberes” como parte del sistema de relaciones que se dan desde la superestructura jurídica del Estado burgués, sino más bien como una

² [https://www.telesurtv.net/news/Constitución de 1999: El pueblo tiene el poder en Venezuela | Noticias | teleSUR \(telesurtv.net\)](https://www.telesurtv.net/news/Constitución%20de%201999%3A%20El%20pueblo%20tiene%20el%20poder%20en%20Venezuela%20-%20Noticias%20-%20teleSUR%20(telesurtv.net))

convocatoria emancipadora de lucha de clases que nos permita construir un proceso verdaderamente relevante, aunque no exento de complejidad, para la construcción de nuevas formas de existencias sociales (Valdez, 2025).

En su actividad jurídica, el hombre actual encuentra limitaciones tanto en la acción de los demás particularmente como el de Leviatán que es el Estado. No obstante, se entiende que estas recíprocas limitaciones hacen posible la convivencia política, al igual que se acepta que la sociedad existe con base en un sacrificio parcial y mutuo de los miembros que la componen, esto es, lo que la política se ha dado por llamar la tesis del control social (Spósito, 2013, p. 64).

Dicho control social queda establecido en el contrato social que entre la ciudadanía y el estado se compromete a cumplir, más por el conjunto de normas que por "cláusulas contractuales". Sin embargo, en las formas de relaciones en esta dimensión política se generan tensiones de poder entre el statu quo del Estado y la ciudadanía, quien es el subscriptor de dicho pacto; y que, en caso de la República Bolivariana de Venezuela, es quien atesora el ejercicio de la soberanía.

Precisamente Rousseau, al reflexionar sobre la soberanía popular en su obra Contrato Social, concluye:

Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir qu'il n'y a dans l'Etat aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social; car si tous les Citoyens s'assemblaient pour rompre ce pacte d'un commun accord, on ne peut douter qu'il ne fût très légitimement rompu. Grouius pense même que chacun peut reconocer á l'Etat dont il membre, et reprendre sa liberté naturelle et ses biens en sortant du pays. Or il serait absurde que tous les Citoyens réunis ne pussent pas ce que peut séparément chacun d'eux. (op. cit., pp. 65-66).

Traducción

Supongo aquí lo que creo haber demostrado, a saber, que no hay ley fundamental en el Estado que no pueda ser revocada, ni siquiera el pacto social; porque si todos los ciudadanos se juntan para romper de común acuerdo este pacto, no cabe duda de que se rompió muy legítimamente. Grouius piensa incluso que todo el mundo puede reconocerse al Estado del que es miembro, y recuperar su libertad natural y sus bienes al salir del país. Pero sería absurdo que todos los Ciudadanos juntos no pudieran hacer lo que cada uno puede hacer por separado.

Pero este acercamiento conceptual desde lo jurídico del poder lleva consigo una serie de variantes, las cuales encontramos en el estamento constitucional como carta de derecho. Diríamos que es la manera superior de expresar el contrato social. Esto ha significado también un contexto de interés para el análisis del tema central que estamos

abordando en estas reflexiones. Por años hemos sido conducidos por el "dominio" como práctica del poder, ejercido desde la condición de dominación en sus múltiples acepciones: emperadores, monarquías, feudales, latifundistas, capitalistas. He aquí, el poder en su expresión determinada por la condición de clase (en términos de Marx). Por esto, es esencial identificar los elementos que subyacen en el ejercicio del poder en tanto y en cuanto su papel sobre los medios y las relaciones social de producción.

El poder entonces tiene un particular desarrollo desde el control sobre la vida colectiva. Es lo que Rousseau denominó "el poder negativo", para el cual ante existe una doctrina de Simón Bolívar, referida por Augusto Mijares al contraponer al poder negativo la "ideología Revolucionaria emancipadora, expresando:

(...) este proyecto que debía ser el núcleo moral e intelectual de la emancipación, ese conjunto de ideas y de proposiciones dirigidas hacia los progresos de la sociedad, es lo que yo llamo ideología Revolucionaria emancipadora. Es lo esencial, y es, sobre todo, la manera de ver la emancipación lanzada hacia el futuro, vuelvo a decir: como comienzo de un nuevo devenir que obliga desde entonces a los libertadores y nos obliga a nosotros todavía. *(citado por op. cit., p. 68).*

Por supuesto que aquí no se agota el asunto del poder visto desde la síntesis dialéctica y sociohistórica. Pero sirva de guía para el estudio y profundización de este. Es importante destacar el valor y los aportes que al respecto puede dar la ciencia andragógica, colocando a los seres humanos como centro y eje de todos los procesos sociales, más allá de los procesos de aprendizaje, permitiendo de esta manera garantizar la democracia plena en los procesos vinculados a la acción humana, que impulse y favorezcan la formulación y desarrollo de acciones de impacto en el entorno social.

Adentrémonos ahora a la categoría popular. Popular viene a ser una categoría de análisis en este contexto revolucionario; que nos conduce directamente hacia la relación con la consolidación de la Comuna y el fortalecimiento del Socialismo Bolivariano, es decir, lo popular determina la naturaleza de la revolución y su fórmula original, la cual va construyéndose desde la acción creadora del pueblo y sus formas de organización.

En este sentido, no es interés nuestro definir lo popular mediante un concepto clásico, sino más bien como un precepto trascendental. Aquí, nos encontramos con la doctrina del poder originario, como esencia, el cual se traduce en aquel que nos damos los pueblos en ejercicio de los poderes creadores de que somos herederos, producto de las luchas de nuestros ancestros y libertadores; forjadores de la patria y la soberanía, tal como lo establece nuestra Carta Magna en su preámbulo.

Y, con esta dimensión del poder entramos en el debate de lo popular, que bien se

relaciona con la soberanía. El Artículo 5° de nuestra constitución establece:

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Nada más trascendental para comprender con claridad meridional la forma y el fondo con que se establece este “poderoso poder” con el cual se ha investido al pueblo en virtud de su cualidad. Es de considerar, que los fines de la era precedente y comienzos de esta era, el soberano fue el emperador en quien radicaban todos los poderes incluso sobre la vida de otros. Hasta no hace mucho, el monarca se erigía como el soberano sobre sus súbditos. El rey o la reina se edificaban en la sociedad como el soberano al adquirir este estatus por razón natura. Y quién es el soberano: quien tiene el poder.

Pero, ante este singular factor, determinante de las luchas emancipadoras, la soberanía se ha convertido en un vertiginoso argumento para la dominación, que ha dejado a lo largo de esta era civilizatoria, capítulos imborrables.

El poder popular no puede ser visto como un mero significado sociológico. Tampoco como una expresión de lo que debe desdibujar el Estado Burgués para no confundirse en la “plebe”. El poder popular es la acción revolucionaria de transformación de la realidad en donde el poder representa la capacidad de hacer y lo popular en ejercicio de la soberanía. Junto se definiría de la siguiente manera:

“Poder Popular acción revolucionaria de transformación de la realidad a partir de la capacidad de hacer del pueblo en ejercicio de su soberanía”.

Es en este contexto filosófico ideológico donde la andragogía como ciencia viabiliza desde el aprendizaje de la persona adulta la conformación biopsicosocioemocional para y en sus procesos vitales de participación social y comunitaria. El ejercicio del poder, aunque está radicado en el ser individuo, no se expresa en la comunidad de esta forma, ya que es el sujeto colectivo quien conforma la magnitud del poder en ejercicio de la soberanía. Los procesos formativos andragógicos y populares (valga la expresión) nos debe permitir entonces la creación de metodologías participativas con prácticas que permitan el diálogo de saberes y el desarrollo de procesos de formación a través de metodologías no convencionales, incorporando dinámicas flexibles y un aprendizaje participativo trascendental.

En síntesis, la andragogía al ser un proceso que se da entre personas adultas hace de la educación un proceso más humanista. Permite ver a la persona protagonista de los procesos de aprendizaje como seres multidimensionales, integrales, que requieren de ambientes y oportunidades para crecer en todos los sentidos posibles.

Referencias

Araujo, O. (2018). Venezuela Violenta. Fundación Editorial el Perro y la Rana. Caracas, Venezuela. Disponible en:

Bolívar, S. (1819-2019). Discurso de Angostura. Comisión Presidencial para la Conmemoración del Discurso de Angostura. Centro Nacional de la Historia. Imprenta Nacional de Venezuela.

Venezuela, República Bolivariana de (1999) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Chávez, H. (2013). El Libro Azul. Ediciones Correo del Orinoco. Caracas Venezuela.

Delgado, R. (2023). El sujeto entreaprendiente para la formación y autoformación colectiva del siglo XXI. Editorial Trinchera, 2^{da} Edición. Caracas, Venezuela.

Durán, M. (2014). Simón Rodríguez: educación popular y la huella axiomática de la igualdad. Foro de Educación, Vol. 12, N° 16.

Figueroa, A. (2021). Chávez la permanente búsqueda creadora. Editorial Trinchera. Caracas Venezuela.

García, A. (2015). Democracia, Estado, Nación. Editorial Trinchera. Caracas Venezuela.

Linares, J. (2013). La utopía posible. Principios que orientan el socialismo en Nuestra América. Instituto Internacional de Integración. Caracas Venezuela.

Martínez, J. (2015). Por ellos y ellas... para ellas y ellos Unidad, lucha, batalla y victoria. Fondo Editorial Inces. Caracas, Venezuela.

Mazzeo, M. (2016). Introducción al poder popular. Fondo Editorial el Perro y la Rana. Colección Alfredo Mareiro, Serie Pensamiento Social. Caracas- Venezuela.

Mijares, A. (1955) La ideología de la revolución emancipadora. En Historia de la cultura en Venezuela. Universidad Central de Venezuela. p. 112, Caracas.

Rodríguez, S. (1828). Sociedades Americanas. Este es el texto de la primera edición de la obra, publicada en Arequipa el año 1828. Las notas del autor van numeradas consecutivamente. Las del editor con asteriscos, siempre a pie de página (N. del Editor).

Rodríguez, S. (1794). Estado actual de la escuela y nuevo establecimiento de ella. Obra inédita, publicada por Enrique Bernardo Núñez, en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, vol. XXIX, N° 115, Caracas, julio-septiembre de 1946, con una introducción del propio editor.

Spósito, E. (2013). Nuestras primeras necesidades. La moral y las luces de Simón Bolívar en la Constitución vigente. Tribunal Supremo de Justicia, Fundación Gaceta Forense Edición y Publicaciones. Caracas, Venezuela.

Valdez, J. (2021). Los movimientos sociales en Venezuela. Una propuesta transformadora. Editorial El Perro y la Rana. Caracas-Venezuela.

Valera, G. y Madriz, G. (2012). Filosofías del buen vivir, del mal vivir y otros ensayos. Ediciones del Solar. Caracas, Venezuela.